

ANIQ FANLARNI O‘QITISHDA MAPLE PAKETIDAN FOYDALANISH

¹Mirxamidova Madinabonu Mirsaid qizi, ²Narmanov Otabek Abdigapparovich

¹TATU talabasi, ²TATU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990057>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda matematika va axborot texnologiyalarining ahamiyati yoritiladi. Zamonaviy ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, Maple dasturi matematik modellashtirish va ilmiy tahlil uchun kuchli vosita hisoblanadi. Maqolada Maple dasturining imkoniyatlari, uni ta’lim jarayonida qo‘llash usullari hamda misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, tabiiy fanlar, axborot texnologiyalari, Maple, innovatsion metodlar, fizik modellashtirish, kimyoviy modellashtirish, algoritmik modellashtirish.

Abstract. This article highlights the importance of mathematics and information technology in the teaching of science and natural sciences. The use of information technologies in modern education increases the effectiveness of the educational process. In particular, Maple software is a powerful tool for mathematical modeling and scientific analysis. The article presents the capabilities of the Maple program, its use in the educational process, and examples.

Keywords: mathematics, natural sciences, information technologies, Maple, innovative methods, physical modeling, chemical modeling, algorithmic modeling.

Аннотация. В этой статье подчеркивается важность математики и информационных технологий в преподавании естественных и естественных наук. Использование информационных технологий в современном образовании повышает эффективность образовательного процесса. В частности, программное обеспечение Maple является мощным инструментом для математического моделирования и научного анализа. В статье представлены возможности программы Maple, ее использование в учебном процессе, приведены примеры.

Ключевые слова: математика, естественные науки, информационные технологии, Maple, инновационные методы, физическое моделирование, химическое моделирование, алгоритмическое моделирование.

Introduction. Zamonaviy ta’lim jarayonida aniq va tabiiy fanlarni samarali o‘qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fanlar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, ilmiy yondashuvni shakllantirishda va texnik bilimlarni egallashda asosiy rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim jarayoniga ham ta’sir ko‘rsatib, innovatsion metodlarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ayniqsa, Maple kabi dasturlar matematik va tabiiy fanlarni tushuntirishda samarali vosita sifatida qo‘llanmoqda. Axborot texnologiyalarining o‘quv jarayoniga integratsiyalashuvi ta’lim sifatini oshirish bilan bir qatorda, o‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish va ularga ilmiy-tadqiqot usullarini o‘rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, matematik modellashtirish, ilmiy hisoblash va vizualizatsiya kabi jarayonlarda Maple dasturi keng qo‘llanilmoqda. Ushbu maqolada ta’limda axborot texnologiyalarining tutgan o‘rni, Maple dasturining imkoniyatlari va aniq hamda tabiiy fanlarni samarali o‘qitishdagi ahamiyati yoritiladi.

1. Aniq hamda tabiiy fanlarni o‘qitishda matematika va Mapledan foydalanish

Aniq va tabiiy fanlar, jumladan fizika, kimyo, biologiya va muhandislik fanlari, matematik tushunchalar va modellarga asoslanadi. Bu fanlarni o‘qitishda matematika muhim rol o‘ynaydi, chunki u talabalarga ilmiy hodisalarni tushunish va tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan asosni ta‘minlaydi. Maple kabi kompyuter algebra tizimlari esa matematik tushunchalarni vizuallashtirish, murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va ilmiy modellarni yaratishda yordam beradi. Grafiklar, ayniqsa, ilmiy ma‘lumotlarni tushunish va talqin qilish uchun juda muhimdir

Maple-dan foydalanish misollari:

➤ Fizika: Jismning erkin tushishi, harmonik tebranishlar, elektr maydonlari va magnit maydonlarini vizuallashtirish.

➤ Kimyo: Kimyoviy reaksiyalarning kinetikasi, molekularning tuzilishi, termodinamik jarayonlarni modellashtirish.

➤ Biologiya: Populyatsiyaning o‘sishi, genetik ma‘lumotlarni tahlil qilish, ekosistemalarning o‘zaro ta‘sirini modellashtirish.

Maple-dan foydalanish misollari:

```
> with(plots):
  implicitplot(
    [2*x^3 - y^2 - 1 = 0, x*y^3 - y - 4 = 0],
    x = -2..2,
    y = -3..3,
    color = [red, blue]
  );
```


1.1-rasm. Maple daturidan foydalanib murakkab fuksiyalarning grafiklarini chizish

```
A := 5; # Amplituda
omega := 2 * Pi; # Burchak tezlik
phi := Pi / 4; # Boshlang'ich faza

# Vaqtga bog'liq holat funksiyasi
x := t -> A * cos(omega * t + phi);

# Grafik
plot(x(t), t = 0 .. 5,
  title = "Garmonik tebranishlar",
  labels = ["Vaqt (s)", "Holat"],
  axes = framed,
  color = red);
```

$$A := 5$$

$$\omega := 2\pi$$

$$\phi := \frac{\pi}{4}$$

$$x := t \mapsto A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$$

1.2-rasm. Tabiiy fan ya`ni fizika fanini matematika va maple yordamida grafigini chizish

with(plots):

```
point1 := plottools:-point([0, 0, 0], color = red, symbol = solidcircle, symbolsize = 20); #
```

Oxygen

```
point2 := plottools:-point([1, 0, 0], color = white, symbol = solidsphere, symbolsize = 15); #
```

Hydrogen

```
point3 := plottools:-point([cos(104.5*Pi/180), sin(104.5*Pi/180), 0], color = white, symbol =  
solidsphere, symbolsize = 15); # Hydrogen
```

```
line1 := plottools:-curve([[0, 0, 0], [1, 0, 0]], color = gray, thickness = 2);
```

```
line2 := plottools:-curve([[0, 0, 0], [cos(104.5*Pi/180), sin(104.5*Pi/180), 0]], color = gray,  
thickness = 2);
```

```
display(point1, point2, point3, line1, line2,
```

```
title = "Suv molekulasi (H2O)",
```

```
axes = normal);
```


1.3-rasm. Kimyoviy jarayonni grafik orqali tasvirlash

Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda axborot texnologiyalarining o‘rni.

An'anaviy ta'lim metodlari ma'lum darajada samarali bo'lsa-da, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar va talabalarga keng ko'lamli ta'lim resurslariga (elektron darsliklar, ilmiy maqolalar, video-ma'ruzalar va boshqalar) onlayn tarzda kirish imkonini beradi. Quyidagi jihatlar bu texnologiyalarning afzalliklarini ko'rsatadi:

- Murakkab matematik va fizik jarayonlarni grafik tasvirlar orqali tushuntirish
- Interaktiv ta'lim: Kompyuter dasturlari yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda tajriba o'tkazishlari va natijalarni tahlil qilishlari mumkin. Bu esa talabalarning mavzuni tushunishini osonlashtiradi va ularning qiziqishini oshiradi. Misol uchun, kimyoviy reaksiyalarni animatsiya orqali ko'rsatish yoki fizik hodisalarni ko'rsatib berish mumkin
- Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish ya'ni talabalarga ma'lumotlarni tahlil qilish, modellashtirish va ilmiy tadqiqotlar olib borish kabi imkoniyatlarni beradi
- Masofaviy ta'lim imkoniyatlari onlayn kurslar, video-konferensiyalar va virtual laboratoriyalar talabalarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To'rayev Sh., "Matematika va uning amaliyotdagi qo'llanilishi", Toshkent, 2018.
2. Ashurov M., "Axborot texnologiyalari asoslari", Toshkent, 2020.
3. Karimov B., "Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalarining roli", O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi nashri, 2019.